

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Касимова Хилола Шавкатовна

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091710>

Меры уголовно-процессуального принуждения представляют собой важный инструмент в обеспечении соблюдения закона и защите прав граждан в современном обществе. С учетом быстрого развития технологий и сложных форм преступности, такие меры становятся неотъемлемой частью работы правоохранительных органов и судебной системы.

Эффективное применение мер уголовно-процессуального принуждения имеет большое значение для предотвращения преступлений и обеспечения общественной безопасности. С учетом актуальности угроз, таких как киберпреступления, террористическая активность и организованная преступность, ключевым является разработка эффективных инструментов борьбы с этими явлениями. Поэтому важно поддерживать и совершенствовать меры уголовно-процессуального принуждения, чтобы обеспечить надлежащее поведение участников уголовного процесса и защитить общественную безопасность.

Как правило, в уголовном судопроизводстве применяются принудительные меры, которые в той или иной степени ограничивают конституционные права и свободы граждан, и без этих мер невозможно добиться справедливости. Меры наказания, применяемые за совершенное преступление, серьезно ограничивают естественные права человека. В случаях, когда вина человека доказана, применение уголовных санкций на основании судебного решения является одним из справедливых и обоснованных действий государства. Можно сказать, что государство имеет не только право, но и обязанность ограничивать права человека в таких случаях.

Уголовно-процессуальные меры принуждения включают в себя возможность применения государственного принуждения к лицам, которые не выполняют требования закона или не предотвращают конкретное правонарушение. По этой причине уголовно-процессуальные меры принуждения, используемые в качестве средства воздействия на поведение определенных лиц называется “мерами уголовно-процессуального принуждения”.

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан есть специальный раздел 4, озаглавленный “Процессуальное принуждение”, в котором четко определены основания и пределы ограничения прав

человека и определена конкретная система мер принуждения, то есть мер принудительного характера, отражены виды и основания для применения.

Меры уголовно-процессуального принуждения включают в себя:

- задержание
- меры пресечения
- приостановление действия паспорта
- отстранение от должности
- приводы
- помещение лица в медицинское учреждение

- обеспечение безопасности участников процесса. ответственность за нарушение процессуальных обязанностей и порядка на дознании, предварительном следствии и в суде.

Следует отметить, что меры процессуального принуждения осуществляются полностью или частично с ограничением многих прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Узбекистан. В частности, статья 27 Конституции гласит: Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по решению суда. Без решения суда лицо не может быть задержано на срок более сорока восьми часов.

Меры уголовно-процессуального принуждения различаются по характеру, предмету и степени ограничения прав и свобод.

В зависимости от субъектов процессуальных мер принуждения:

- 1) уголовно-процессуальные меры принуждения, применяемые только к подозреваемым и обвиняемым: задержание, все виды мер предосторожности, увольнение, конфискация имущества;
- 2) меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые к подозреваемым и обвиняемым, но которые могут затронуть имущественные интересы других лиц: внесение залога, конфискация имущества;
- 3) меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые только к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелям: принудительная повестка в суд;

В зависимости от степени ограничения прав и свобод:

- 1) принудительные меры, связанные с ограничением конституционных прав и свобод человека: задержание, арест, помещение лица в медицинское учреждение;
- 2) меры принуждения, не связанные непосредственно с ограничением конституционных прав и свобод человека: все другие виды мер принуждения¹.

Меры процессуального принуждения могут применяться в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, и их применение является прерогативой дознавателя, следователя, прокурора и суда. Эти меры принуждения применяются только при наличии законных оснований и в порядке, установленном законом. Должностные лица могут разумно использовать эту власть для предотвращения преступлений, задержания правонарушителей, подозреваемых. Принуждение и применение силы в отношении должностных лиц, помимо указанных целей, строго запрещено.

Меры уголовно-процессуального принуждения применяются дознавателем, следователем, прокурором и судом в случаях:

1. Если участник уголовного судопроизводства препятствует расследованию или судебному разбирательству;
2. Не выполняет возложенные на него обязанности;
3. При необходимости применяются принудительные меры с целью предотвращения дальнейшей преступной деятельности подозреваемого, обвиняемого и обеспечения

¹ Уголовно-процессуальный закон. Общий раздел. Учебник. Коллектив авторов // Доктор юридических наук, профессор Г.З.Туляганова. - Ташкент:

исполнения приговора.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан от 08.12.1992 года.
<https://lex.uz/docs/6445147>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 года.
<https://lex.uz/docs/111463#247636>
3. Уголовно-процессуальный закон. Общий раздел. Учебник. Коллектив авторов // Доктор юридических наук, профессор Г.З.Туляганова. - Ташкент: Изд-во ТГЮУ, 2017 год. <https://drive.google.com/file/d/16xGyXdcwdr7XINY5XZj/view>